

O'QUV JARAYONINI REJALASHTIRISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR

Narzulloev Avazbek Zafar o'g'li

SHDPI MI-4-kurs talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI Matematika va TAT kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395242>

Annotatsiya: O'quv jarayonini rejalashtirishga nisbatan turlicha yondashuvlar tahlil qilinib, ularning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri o'rganiladi. O'quv jarayonini samarali tashkil etish ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, uning muvaffaqiyati to'g'ri rejalashtirishga bog'liq. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ham yoritilib, interfaol metodlar, masofaviy ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonini rejalashtirishda innovatsion va an'anaviy yondashuvlarning uyg'unligi samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi. Xulosa sifatida, ta'lim tizimida rejalashtirishning doimiy takomillashtirilishi va zamonaviy talablar asosida rivojlantirilishi zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Kompetensiyaviy yondashuv, modulli ta'lim, moslashuvchan rejalashtirish, interfaol usullar, masofaviy ta'lim, innovatsion pedagogika, interfaol metodlar, kredit-modul tizimi, didaktik tamoyillar.

Kirish.

Ta'lim jarayoni murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uning samaradorligi ko'p jihatdan oldindan puxta rejalashtirishga bog'liq. O'quv jarayonini rejalashtirish pedagogik faoliyatning asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, ta'lim maqsadlariga erishish, o'qitishning sifatini oshirish va ta'lim jarayonini izchil tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Rejalashtirish jarayonida o'qituvchi nafaqat o'quv dasturini tuzadi, balki ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish uchun optimal metodlarni ham tanlaydi. Shunday qilib, to'g'ri rejalashtirilgan o'quv jarayoni o'quvchilarning bilim olish jarayonini tizimli, samarali va qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonini rejalashtirishga nisbatan turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. An'anaviy yondashuvlar, odatda, oldindan belgilangan qat'iy dastur asosida ta'lim berishga asoslangan bo'lsa, zamonaviy innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini moslashuvchan va interaktiv tarzda tashkil etishga qaratilgan. Masalan, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, modulli ta'lim va differensial yondashuv kabi usullar o'quv jarayonini rejalashtirishda keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlarning har biri o'quvchilarning individual ehtiyojlari va ta'lim maqsadlariga qarab tanlanishi lozim.

O'quv jarayonini samarali rejalashtirish o'quvchilar bilimini chuqurlashtirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish va o'quv motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli, rejalashtirish jarayonida faqatgina darslik va o'quv dasturlariga tayanib qolish emas, balki zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va amaliy mashg'ulotlarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi rejalashtirish samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. T. A. Xodjayeov o'quv jarayonini rejalashtirish bo'yicha o'z tadqiqotlarida ta'lim sifatini oshirish uchun kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyatini

ta'kidlaydi. Olimning fikriga ko'ra, "zamonaviy ta'lim jarayonida rejalashtirish faqatgina an'anaviy o'qitish metodlariga asoslanmasligi, balki talabalar individual xususiyatlarini inobatga olgan holda moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqilishi lozim". [1]

Sh. M. Nishonova esa o'quv jarayonini rejalashtirishning innovatsion yondashuvlari va olib borgan tadqiqotlar bo'yicha u o'z ishlarida modulli va kredit tizimi asosida ta'limni rejalashtirishning samaradorligi haqida shunday yozadi: "Bugungi kunda o'quv jarayonini rejalashtirishda modulli ta'lim tizimidan foydalanish talabalar bilimni chuqurlashtirish bilan birga, ularning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini ham shakllantirishga yordam beradi". [2]

John Biggs tomonidan ishlab chiqilgan "Constructive Alignment" nazariyasi o'quv jarayonini rejalashtirishda muhim o'rin tutadi. U o'z tadqiqotlarida shunday deydi: "Effective curriculum planning should align learning activities, assessment, and intended outcomes to ensure deep learning experiences for students". Ya'ni, samarali ta'lim dasturi rejalashtirishda o'quv faoliyati, baholash va ta'lim natijalari o'zaro muvofiqlashtirilishi lozim. [3]

David Kolb ilmiy tadqiqotlarida "Experiential Learning" modeli o'quv jarayonini rejalashtirishda amaliyotga asoslangan ta'lim yondashuvining muhimligini ko'rsatib. U "Learning is most effective when students actively engage in the learning process through experience, reflection, and experimentation". Ya'ni, ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtiroki va tajribaga asoslangan o'rganish samaradorlikni oshirishi haqida ta'kidlaydi. [4]

Metodlar. Kompetensiyaga yo'naltirilgan rejalashtirish metodi. Bu metod o'quvchilarning nazariy bilim olishidan tashqari, ularning amaliy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Rejalashtirish jarayonida darslar amaliy mashg'ulotlar, loyiha ishlari va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish kabi faol usullar bilan boyitiladi. "O'quvchilar mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim" degan tamoyil asosida ishlab chiqiladi.

Modulli rejalashtirish metodi. Bu metodda o'quv jarayoni an'anaviy fanlarga bo'lingan holda emas, balki turli modullarga ajratilgan holda tashkil etiladi. Har bir modul mustaqil o'quv bloki sifatida qaralib, talabalar uni o'z tezligida o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zamonaviy ta'lim tizimida, ayniqsa, kredit-modul tizimida keng qo'llaniladi.

Informatika fanida modulli rejalashtirish metodi quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

- *Algoritmash va dasturlash.* Dastur tuzish jarayonlarini modullarga ajratish, masalan, "Shartli operatorlar", "Tarmoqlanish", "Takrorlanish operatorlari" kabi mavzularga bo'lish.

- *Kompyuter tarmoqlari.* "Mahalliy tarmoqlar", "Global tarmoqlar", "Internet texnologiyalari" kabi modullar shaklida o'rgatilishi mumkin.
- *Axborot xavfsizligi.* "Ma'lumotlarni himoyalash", "Kriptografiya asoslari", "Zararsizlantirish usullari" kabi modullarga bo'lish orqali tushunarli ta'lim tizimi yaratiladi.
- *Ma'lumotlar bazasi.* "Ma'lumotlar bazasining asosiy tushunchalari", "SQL buyruqlari", "Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari" modullari orqali o'quvchilar bosqichma-bosqich bilimlarni o'zlashtiradi.

Moslashuvchan rejalashtirish metodi. Bu metodda o'quv dasturi va mashg'ulotlar shakli o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga qarab o'zgaruvchan shaklda tuzilib o'quv jarayonida interfaol dars usullari, guruhli ishlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofaviy ta'lim vositalari faol qo'llaniladi. Talabalar mustaqil ta'lim olishga rag'batlantiriladi va ularning individual o'zlashtirish sur'ati hisobga olinadi.

Natija. O'quv jarayonini rejalashtirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning to'g'ri tashkil etilishi o'qitish sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'quv jarayonini rejalashtirishning turli yondashuvlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularni real hayot sharoitlarida o'z bilimlarini qo'llay olishga tayyorlaydi. Modulli yondashuv o'quv dasturini mustaqil bloklarga ajratish orqali o'quvchilarga moslashuvchan ta'lim olish imkonini beradi. Ushbu metod ayniqsa, zamonaviy kredit-modul tizimida samarali qo'llanilmoqda. Moslashuvchan rejalashtirish esa o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga qarab ta'lim dasturiga o'zgarishlar kiritish imkonini beradi. Bu yondashuv interfaol o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va talabalar mustaqilligini oshirish muhim o'rin tutadi.

Muhokama. O'quv jarayonini rejalashtirishning samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhimdir. Jumladan, loyiha usuli, tajriba asosida o'qitish, muammoli ta'lim va reflektiv yondashuvlar talabalarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali masofaviy ta'lim va onlayn kurslar tashkil etish imkoniyati kengaymoqda.

Ta'lim jarayonini rejalashtirishda turli yondashuvlarning uyg'unlashuvi eng samarali strategiya hisoblanib zamonaviy ta'lim sharoitida an'anaviy va innovatsion metodlarni birlashtirish orqali ta'lim sifati oshirilishi, o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlantirilishi mumkin.

Xulosa. O'quv jarayonini rejalashtirishda interfaol usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va masofaviy ta'lim vositalaridan keng foydalanish muhim rol o'ynaydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim jarayonini samarali rejalashtirish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va amaliy bilimlarni qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsion va an'anaviy yondashuvlarning uyg'unlashuvi esa ta'lim sifatini oshirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Shu bois, ta'lim jarayonini rejalashtirish doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjajev, T. A. Ta'lim Jarayonini Rejalashtirishda Kompetensiyaviy Yondashuv. Toshkent: Yangi Asr Avlodi, 2019.
2. Nishonova, Sh. M. Modulli Ta'lim Tizimi: Nazariya va Amaliyot. Toshkent: Fan, 2021.
3. Biggs, John. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. 4th ed., Open University Press, 2011.
4. Kolb, David A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall, 1984.
5. Jurayeva, Zuxra, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "INFORMATIKANING NAZARIY ASOSLARIDA MANTIQ ALGEBRASINING AKSIOMALARI VA TUSHUNCHALARI." *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 21-24.
6. Ro'ziqulova, Go'zal, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "CANVINDA INFOGRAFIKANI YARATISH TEXNOLOGIYALARI." *Наука и технология в современном мире* 4.1 (2025): 66-71.
7. Sadriddinova, Sabrina, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "SSM PLATFORMALAR BILAN TANISHISH. FACEBOOK TARMOG'I." *Наука и технология в современном мире* 4.1 (2025): 78-83.
8. Xushvaqto'v, Diyorbek, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "SIMLI VA SIMSIZ ALOQA VOSITASI." *Наука и инновация* 3.1 (2025): 69-74.
9. Murodullayeva, Sevinch, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "TAQDIMOT DASTURLARI (POWERPOINT, PREZI, FOSUSKY VA BOSHQA DASTURLAR) DA TAQDIMOT TAYYORLASH." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 4.1 (2025): 19-22.
10. Jumayeva, Durдона, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "BUL FUNKSIYALARI. ULARNING BERILISH USULLARI. BUL FUNKSIYALARI SONI. BUL ALGEBRASI QONUNLARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 15-18.
11. Shavkatova, Sevinch, Malika Nurullayeva, va Muhiba Yaxiyaxonova. "SSM PLATFORMALARI BILAN TANISHISH. INSTAGRAM TARMOG'I." *Molodye uchenye* 3.2 (2025): 18-21.
12. Shahriyoro'va, Gulnoza, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "SMM PLATFORMASI BILAN TANISHISH. TELEGRAM TARMOG'I." *Молодые ученые* 3.2 (2025): 22-26.
13. Ahmadova, Madina, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "BILIMLARNI TASVIRLASH USULLARI. MANTIQUIY MODELLAR, TARMOQLI SEMANTIK MODELLAR, FREYNALI MODELLAR VA MAHSULOTLI MODELLAR." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 62-68.
14. Abdimajidova, Laylo, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "AXBOROTNI KODLASH USULLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 75-80.
15. Yakh'yakhonova, Mukhiba. "The urgency of improving the methods of developing the

skills of independent learning of future teachers." (2021).

16. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.

17. Kodirov, Akbar, Shaxribonu Qo'ziyeva, and Mashkura Sa'dullayeva. "O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN "EASY RENT" LOYIHASINING ISTIQBOLLARI." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).

18. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIYAVIY OMILLARINI O 'RGANISH." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).

19. Sh, Kodirov A. "THE ROLE OF THE" ONE MILLION UZBEK PROGRAMMERS" PROJECT IN INTRODUCING THE YOUTH OF OUR COUNTRY TO THE IT ENVIRONMENT ACCORDING TO THE" DIGITAL UZBEKISTAN 2030" STRATEGY." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 205-211.